

REPORTE DE CASO CLINICO

Corrección ortodóncica de las discrepancias óseas dentarias en pacientes clase II esquelética

Orthodontic correction of osseous dental discrepancies in skeletal class II patients

Dennis Fernando Moreno Motato¹. Carolina Parrales Bravo²

¹ Egresado Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. dennis52108@gmail.com

² PhD Ciencias Odontológicas. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. carolina.parralesb@ug.edu.ec

Correspondencia:
dennis52108@gmail.com

Recibido: 12/05/2025
Aceptado: 18/06/2025
Publicado: 20/06/2025

RESUMEN

Introducción: la maloclusión de clase II se caracteriza con patrón vertical, alteraciones dentales, funcionales, esqueléticas basadas en la posición del maxilar y la mandíbula anteroposterior. Objetivo: Analizar la corrección ortodóncica de las discrepancias óseas dentarias en pacientes con clase II esquelética. Metodología: se analizaron datos de 90 fuentes bibliográficas de las cuales 35 artículos sirvieron de base teórica de esta investigación, se utilizaron como sustento de información fuentes como Scielo, PubMed, MediaGraphic, Google Académico Elsevier, Dialnet. Resultado: se presentó el caso clínico en el cual los datos cefalométricos según Jarabak pretratamiento fueron SNA 85°, SNB 77° Y ANB 8°, al finalizar se consiguieron los ángulos SNA 82°, SNB 74° y ANB 7°. Conclusión: realizar una extracción, ya sea de un incisivo o un premolar, son una alternativa en casos de clase II con apiñamiento severo, perfil protrusivo, overjet excesivo, siempre y cuando se lleve un control del caso y se mantenga el monitoreo constante.

Palabras claves: Tratamientos. Mal oclusión clase II. Ortodoncia

ABSTRACT

Introduction: Class II malocclusion is characterized by a vertical pattern, dental, functional, and skeletal alterations based on the anteroposterior position of the maxilla and mandible. Objective: To analyze the orthodontic correction of dental bone discrepancies in patients with skeletal Class II. Methodology: Data from 90 bibliographic sources were analyzed, with 35 articles serving as the theoretical foundation for this research. Sources such as Scielo, PubMed, MediaGraphic, Google Académico Elsevier and Dialnet were used as information support. Results: A clinical case was presented in which the cephalometric data according to Jarabak before treatment were SNA 85°, SNB 77°, and ANB 8°. At the end of the treatment, the angles obtained were SNA 82°, SNB 74°, and ANB 7°. Conclusion: Extraction, whether of an incisor or a premolar, is an alternative for Class II cases with severe crowding, a protrusive profile, and excessive overjet, as long as case control is maintained with constant monitoring.

Keywords: Treatments. Class II malocclusion. Orthodontics.

INTRODUCCIÓN

El investigador Hernández Cepeda (2020) La discrepancia oseodental es una forma de maloclusión bastante común que juega un papel crucial en la definición de las estrategias y condiciones del tratamiento ortodóncico. Este tipo de alteración implica una relación anómala entre las estructuras óseas y dentales, lo que puede influir directamente en la planificación del tratamiento y en los resultados esperados (1).

La naturaleza de la discrepancia ósea podría no ser un factor determinante para la aparición de alteraciones oseodentales específicas. No obstante, en casos de apiñamiento severo, existe la posibilidad de que esta condición favorezca la formación de maxilares superiores triangulares.

En el trabajo de investigación de García Menéndez (2022), la discrepancia transversal de las arcadas dentales, pese a su importancia clínica, ha recibido poca atención como problema esquelético, particularmente en pacientes que necesitan tratamientos ortodóncicos combinados con cirugía. Esta condición puede influir notablemente en la estrategia de tratamiento y en los resultados finales obtenidos (2).

Las personas atraviesan cambios dentales que pueden favorecer la formación de una oclusión ideal o, por el contrario, desencadenar una maloclusión. El apiñamiento dental, que presenta una alta prevalencia, resalta la importancia de una detección temprana para evitar que esta condición impacte negativamente en la salud dental de las denticiones permanentes (3).

Los problemas transversales maxilares son frecuentes en pacientes en edad pediátrica. Para lograr una expansión estable, es esencial seleccionar la opción de tratamiento más adecuada para cada caso. Esto requiere un diagnóstico preciso, fundamentado en una anamnesis exhaustiva, Una evaluación oral minuciosa, junto con una observación detallada de los modelos de estudio (4).

En la revisión bibliográfica, Rosas Gama (2020), mencionan que un diente ectópico es una anomalía dental común, observada en aproximadamente el 1.5-2% de la población, con mayor prevalencia en mujeres, en una proporción de 2:1. En casos donde hay falta de espacio y es necesario corregir el perfil, se recomienda colocar los caninos ectópicos en la posición de los primeros premolares, lo que permite establecer una guía anterior óptima y funcional (5).

Una revisión sistemática resalta que el apiñamiento dentario es una de las condiciones más significativas en el campo de la ortodoncia. Este problema no solo compromete la funcionalidad dental, sino que también tiene un impacto notable en la estética facial de los pacientes. Esto subraya la importancia de un diagnóstico precoz y de intervenciones terapéuticas oportunas para abordar tanto las dimensiones funcionales como estéticas asociadas con este trastorno(6).

En un estudio de Turner (2021), menciona que el apiñamiento dental no solo compromete la correcta alineación y función de los dientes, sino que también puede influir en la autoestima y el bienestar emocional de los niños. Además, la pérdida prematura de los dientes deciduos, ya sea debido a caries o traumatismos, puede contribuir al desarrollo de apiñamiento en los dientes permanentes. En este contexto, es crucial evaluar cuidadosamente los efectos de las intervenciones ortodóncicas para prevenir o corregir el apiñamiento dental en la etapa infantil, asegurando un desarrollo dental adecuado y una mejor salud bucal (7).

Es importante detectar a los pacientes con hipoplasia anteroposterior del maxilar superior durante la atención odontológica en etapas tempranas, preferiblemente mientras aún se encuentran en su periodo de crecimiento. Esto permite el uso de dispositivos especializados que faciliten la corrección de la mordida cruzada posterior, optimizando los resultados y promoviendo un desarrollo adecuado de las estructuras maxilofaciales(8).

La Clase II división primera de Angle, causada por un déficit mandibular, puede ser influenciada por diversos factores.

En cuanto a las opciones de tratamiento no quirúrgico, el enfoque temprano es clave para abordar los problemas esqueléticos, dentoalveolares y musculares. Este tipo de tratamiento tiene como objetivo reducir o eliminar dichas complicaciones antes de que la dentición permanente haya erupcionado por completo, optimizando así los resultados en el desarrollo del paciente (9).

Carrillo Padilla en su investigación en el año (2020), La planificación del tratamiento para una maloclusión Clase II con apiñamiento marcado debe fundamentarse en un análisis clínico-estomatológico exhaustivo. Este análisis permite considerar los efectos colaterales que genera el uso de un sistema de fuerzas, además de evaluar cuidadosamente cómo estos pueden impactar en los tejidos blandos, asegurando un abordaje integral y eficiente para el paciente (10).

En la investigación realizada por Leiser Verano (2021), se investigaron los aparatos modernos utilizados en la ortopedia funcional de los maxilares, los cuales pueden ser herramientas clave para avanzar en el perfeccionamiento de los tratamientos dirigidos a pacientes con retrognatismo mandibular. Estos dispositivos ofrecen nuevas perspectivas, contribuciones significativas, facilitando un enfoque más eficiente y personalizado para abordar esta condición maxilofacial (11).

Las maloclusiones Clase II, ya sean esqueléticas o dentales, pueden tratarse con diversas estrategias. Entre las opciones más comunes se encuentran las extracciones de las piezas permanentes y la distalización de los molares superiores, utilizando aparatos intraorales o extraorales. Estas técnicas permiten personalizar el tratamiento según las características individuales del paciente, optimizando tanto la función como la estética para obtener resultados equilibrados y duraderos (12).

En una revisión sistemática Arguero-Bajaña (2022), destaca que, en el ámbito de la Ortodoncia con extracción o en los tratamientos ortodónticos quirúrgicos, es fundamental iniciar el plan de tratamiento considerando parámetros cualitativos clave. Entre estos, la valoración exhaustiva de la zona nasal, realizada en colaboración con un otorrinolaringólogo, resulta indispensable para garantizar un enfoque integral y personalizado que contemple tanto las necesidades dentales como las respiratorias del paciente (13).

La cirugía ortognática es una intervención quirúrgica diseñada para lograr un equilibrio en los rasgos faciales y corregir deformidades maxilo dentales. Por otro lado, el camuflaje ortodóntico representa una alternativa que busca disimular las anomalías dento esqueléticas mediante movimientos dentoalveolares, como en casos de maloclusión de clase II.

Aunque el tratamiento orto quirúrgico suele ser considerado la mejor opción, también existen alternativas como el camuflaje mediante extracciones de premolares o segundos molares, el uso de mini implantes y la conservación de la discrepancia esquelética, dependiendo de las características específicas de cada caso (14).

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 29 años acude a la clínica de postgrado de ortodoncia en la facultad de odontología de la Universidad de Guayaquil en el año 2023-2024 por motivo de "tener chueco los dientes", sin referir antecedentes personales, ni familiares.

Fotos extraorales

En la examinación clínica presenta Figura 1 A-D cara asimétrica, relación armónica y sonrisa amplia. perfil convexo, meso facial y sellado labial. Se puede observar los tercios superior 61mm, medio 66mm e inferior 65mm.

Figura 1 fotos extraorales: A. Foto de frente, B. Foto sonriendo, C. Foto de perfil, D. tercios faciales

Fuente: Paciente de la clínica de postgrado de ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023

Examen intraoral

En las fotos intraorales observamos Figura 2 A-G, foto frontal línea media superior desviada a la derecha, overbite de 2mm, foto lateral izquierda clase molar II y canina II, foto lateral derecha clase molar I y clase canina II, vista oclusal superior observamos arcada ovalada, vestibuloversión de la pz 12 y 13, giro versión del 11 y palatoversión de la pz 21, vista oclusal inferior apreciamos una arcada ovalada, linguoversión de la pz 32 y 42, vestibuloversión de la pz 31,43 y 44, giro versión de la pz 35 y discrepancia oseodental de 6mm, overjet de 3mm.

Figura 2 fotos intraorales: A. Línea media, B. Overbite, C. Foto oclusal superior, D. Foto oclusal inferior, E. Foto lateral derecha, F. Foto lateral izquierda, G. overjet

Fuente: Paciente de la clínica de postgrado de ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023
Modelos de estudio

Fotografías de los modelos, Figura 3 A-E con vista oclusal superior e inferior, vista frontal, lateral izquierda y derecha

Figura 3 modelos de estudio: A. Vista oclusal superior, B. Vista oclusal inferior, C. Vista frontal, D. Lateral izquierda, E. Lateral derecha

Fuente: Paciente de la clínica de postgrado de ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023

Exámenes radiográficos

Observamos la radiografía panorámica el ensanchamiento periodontal de la pz 42 y ausencia de los 3ros molares, radiografía lateral de cráneo, Figura 3A-B.

Figura 3: A. Radiografía panorámica, B. Radiografía lateral de cráneo

Fuente: Paciente de la clínica de postgrado de ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023

Análisis de Jarabak

Ángulos SNA 85°, SNB 77°, ANB 8°, goniaco inferior 70°, labio superior -1mm, labio inferior 1mm, AFA 103mm, AFP 67mm.

Análisis de Ricketts

Ángulos de la convexidad facial 6mm, eje facial 84°, arco mandibular 31°, inclinación del incisivo superior 24°, inclinación del incisivo inferior 26°.

Listado de problemas

- Problemas en sentido antero posterior: Clase II esquelética protrusión maxilar y retrognatismo mandibular. Posición disminuida del mentón. Dirección mandibular hacia abajo y atrás
- Problema esquelético en sentido vertical: Basales paralelas. Rama mandibular ancha
- Problema dentario: Proclinación del incisivo inferior y protrusión del incisivo superior
- Análisis de modelos: Clase molar I derecha e izquierda y clase canina II derecha e izquierda. Overjet 3mm. Overbite 2mm
- Análisis radiográficos: Ensanchamiento periodontal del 42 ausencia de los 3ros molares. Clase molar I

derecha e izquierda y clase canina II derecha e izquierda

- Problemas de tejidos blandos: Perfil convexo
- Hábitos: Ninguno

DIAGNOSTICO

Paciente femenina de 29 años, meso facial, basales paralelas, clase II por protrusión maxilar, y retrognatismo mandibular proclinación del incisivo inferior, protrusión del incisivo superior, línea media inferior desviada hacia la derecha. Discrepancia óseo dental moderada en la arcada inferior.

Objetivos de tratamiento

Corregir proclinación dental. Corregir protrusión dental. Corregir línea media inferior. Conseguir guías oclusales correctas. Mejorar estética facial y dental.

Plan de tratamiento

Exodoncia de la pz #41. Colocación de Brackets Roth slot 0.022 con tubos en los 6 y 7 sup e inf. Alineación y nivelación. Striping antero superior. Uso de ligas intermaxilares para corrección de línea media. Distalizar canino. Retracción del segmento anterior. Paralelizar raíces. Contención con placas de acetato rígidas 0.40 y retenedor fijo de 3 a 3 inferior.

Secuencia del tratamiento

El día 01-07-2023 la paciente acude al consultorio para realizarse la exodoncia de la pz #31. Posterior a eso el día 13-07-2023 se procede a colocarle la aparatología superior e inferior y los arcos termo activados 0.014, Figura 5A-C

Figura 5: A. Exodoncia del 31, B. Foto lateral izquierda, C. Foto lateral derecha

Fuente: Paciente de la clínica de postgrado de ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023.

Al 4to control el día 16-11-2023 se colocó arcos termo activados 0.017x0.025 superior e inferior, ligadura en 8 de las pzs 32, 41 y 42 Figura 6A-E.

Figura 6: A. Oclusales superior, B. Oclusal inferior, C. Foto frontal, D. Lateral izquierda, E. Lateral derecha

Fuente: Paciente de la clínica de postgrado de ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023

Al 8avo control el 21-03-2024 se colocó arcos termo activados 0.017x0.025 superior e inferior y cadena de 3 a 3 inferior Figura 7A-E.

Figura 7: A. Fotos oclusal superior, B. Foto oclusal inferior, C. Foto frontal, D. Lateral izquierda, E. Lateral derecha

Fuente: Paciente de la clínica de postgrado de ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2024

Al 10mo control el día 16-05-2024 Figura 8A-E se colocó arcos termo activado 0.019x0.025 superior e inferior, ligadura de 5 a 5 inferior, cierre de espacio entre las pzs 32 y 41

Figura 8: A. Fotos oclusal superior, B. Foto oclusal inferior, C. Foto frontal, D. Lateral izquierda, E. Lateral derecha

Fuente: Paciente de la clínica de postgrado de ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2024

En el 14vo control día 18-08-2024 se colocó arcos acero 0.019x0.025 superior e inferior Figura 9A-E. Ligadura de 6 a 6 superior e inferior, se indica el uso de ligas intermaxilares ¼ médium clase II.

Figura 9: A. Fotos oclusal superior, B. Foto oclusal inferior, C. Foto frontal, D. Lateral izquierda, E. Lateral derecha

Fuente: Paciente de la clínica de postgrado de ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2024

El 18vo control el día 10-12-2024 se procede al retiro de la aparatología, se envió retenedores de acetato, se toman fotografías extraorales Figura 10A-C y fotografías intraorales Figura 11A-E.

Resultados obtenidos: La extracción del incisivo central impidió lograr una alineación perfecta de la línea media, pero permitió corregir otros aspectos clave del tratamiento ortodóncico. Gracias a este procedimiento, se consiguió liberar el apiñamiento, obteniendo una alineación dental óptima. Además, se logró establecer una relación molar clase I y una clase canina I en ambos lados, lo que contribuye a una oclusión más equilibrada y funcional.

Figura 10 fotografías extraorales: A. Foto de perfil, B. Foto de sonrisa, C. Foto diagonal de sonrisa

Fuente: Paciente de la clínica de postgrado de ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2024

Figura 11 caso terminado: A. Fotos oclusal superior, B. Foto oclusal inferior, C. Foto frontal, D. Lateral izquierda, E. Lateral derecha

Fuente: Paciente de la clínica de postgrado de ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2024

Resultados obtenidos: En este caso, se observa que las raíces dentarias están más paralelas, lo que favorece una alineación más estable a nivel radicular. A su vez, hay un aumento en la proclinación dental, lo que influye la estética del perfil facial. Figura 11 A y B

Figura 11: A. Radiografía panorámica, B. Radiografía lateral de cráneo

Fuente: Paciente de la clínica de postgrado de ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2024.

Análisis de Jarabak

Ángulos SNA 82°, SNB 74°, ANB 8°, goniaco inferior 72°, labio superior 1mm, labio inferior 2mm, AFA 106mm, AFP 75mm.

Análisis de Ricketts

Ángulos de la convexidad facial 7mm, eje facial 88°, arco mandibular 35°, inclinación del incisivo superior 34°, inclinación del incisivo inferior 25°.

DISCUSIÓN

Según Akkelien en el 2025, las extracciones son una modalidad válida para tratar la maloclusión Clase II. Este enfoque es especialmente útil en casos de apiñamiento moderado a severo en ambas arcadas o cuando hay protrusión dental o dentoalveolar. También puede aplicarse un enfoque selectivo en el que únicamente se realicen extracciones en el maxilar superior, como las de primeros o segundos premolares o incluso molares, dependiendo de las necesidades específicas del paciente (20).

Las extracciones de premolares son una estrategia efectiva para reducir la protrusión de los incisivos y mejorar la armonía del perfil facial, logrando una estabilidad conveniente a largo plazo. Sin embargo, este enfoque puede influir en el perfil, ya que la retracción labial de los incisivos no siempre resulta en un perfil completamente recto. A pesar de ello, puede ser una solución beneficiosa en situaciones específicas, dependiendo de las características individuales del caso clínico y de los objetivos del tratamiento (13).

Aunque la extracción de un incisivo inferior no es una práctica común en ortodoncia, puede ser una solución viable en ciertos casos específicos. Es particularmente útil en pacientes con maloclusiones que incluyen relaciones de Clase I canina y molar, acompañadas de un apiñamiento leve en el arco superior y severo en el arco inferior, especialmente si el perfil facial es recto. Este tratamiento permite abordar eficazmente el apiñamiento sin comprometer la estética facial ni generar un exceso de espacio innecesario.

Este estudio detalla el tratamiento de una paciente de 29 años con maloclusión Clase II, proclinación dental y discrepancia ósea dentaria, quien además deseaba utilizar brackets estéticos. Se optó por la extracción del incisivo central inferior derecho para abordar la discrepancia. Como resultado, se logró un cierre exitoso del espacio, una mejora en la intercuspidad y relaciones óptimas de Clase I tanto molar como canina.

Este enfoque resaltó el equilibrio entre eficacia funcional y estética para la paciente.

En el análisis cefalométrico de Jarabak al inicio del tratamiento dieron valores de SNA 85°, SNB 77°, ANB 8° dando una clase II esquelética, al finalizar el tratamiento los valores SNA 82°, SNB 74°, ANB 8°, se mantuvo en clase II esquelética consiguiendo la clase I canina y molar.

CONCLUSIONES

En pacientes con clase II esquelética, es común encontrar un apiñamiento dental moderado acompañado de una inclinación de los incisivos superiores. Estas características suelen estar asociadas con un retrognatismo mandibular y un perfil facial convexo. En algunos casos, también se observa que el mentón y el labio inferior presentan una posición retruida, lo que acentúa aún más el impacto estético y funcional de esta maloclusión. La característica radiográfica principal se centra en la relación entre los primeros molares permanentes.

El maxilar y los incisivos superiores tienden a proyectarse hacia adelante en comparación con la mandíbula y los incisivos inferiores. El retrognatismo mandibular puede deberse a un tamaño más reducido o a una posición posterior del maxilar. Además, la inclinación de los incisivos superiores varía según la característica de la Clase II: en la división 1 suelen estar proclinados, mientras que en la división 2 se presentan retroclinados. Por último, es común que se observe un incremento en la sobremordida.

La extracción de premolares es una estrategia eficaz en el tratamiento de pacientes con apiñamiento severo y maloclusión Clase II, siempre que la discrepancia ósea sea controlable. Para garantizar que este procedimiento sea adecuado y beneficioso, es fundamental respaldarlo con un diagnóstico integral, que incluya evaluaciones clínicas y estudios radiográficos detallados. Además de favorecer la corrección de la oclusión, esta técnica puede contribuir a mejorar el perfil facial del paciente. Por otro

lado, la extracción de un incisivo inferior debe evaluarse con extrema precaución, ya que es un procedimiento irreversible y con posibles efectos secundarios. Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran el aumento del overbite y el overjet, espacios de extracción se vuelven abrir, una intercuspidadación insuficiente en ciertas zonas y la pérdida de la papila gingival interdental en la región de los incisivos inferiores. Estos factores pueden comprometer la estabilidad oclusal y la estética dental, por lo que su indicación debe ser cuidadosamente analizada en cada caso.

La extracción de un incisivo inferior puede ser una solución eficaz para abordar maloclusiones como el apiñamiento y la sobremordida. Este enfoque ofrece varias ventajas, como una mejor estabilidad a largo plazo en los resultados del tratamiento, la capacidad de corregir problemas de manera rápida y efectiva y, además, reducir significativamente el tiempo total del tratamiento. Sin embargo, como se trata de un procedimiento irreversible, es crucial que se respalde con un análisis clínico y radiográfico detallado para garantizar su viabilidad y minimizar posibles complicaciones.

En el caso clínico mencionado, la paciente presentaba una serie de características complejas, como un perfil convexo, protrusión del maxilar, retrognatismo mandibular, incisivos superiores protruidos, incisivos inferiores proclinalados y un apiñamiento moderado en la mandíbula. Debido a que el espacio necesario para corregir el apiñamiento era mínimo, se optó por la extracción de un incisivo central inferior en lugar de un premolar, ya que esta última habría generado un exceso de espacio. Al completar el tratamiento, se logró establecer relaciones de Clase I tanto molar como canina, se corrigió el apiñamiento mandibular y se alcanzó una intercuspidadación más funcional y estable.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Hernández Cepeda, Omar Alejandro y Ceballos Sáenz,, Celina. Asociación de características dentoestructurales en pacientes con diferentes grados de discrepancia oseodental. Revista Mexicana de Ortodoncia. 2020;8(2). <https://www.medigraphic.com/pdfs/ortodoncia/mo-2020/mo202b.pdf>
2. García Menéndez, Michele. Discrepancia negativa transversal del maxilar y factores asociados en pacientes con necesidad de cirugía ortognática. Revista cubana de Estomatología. 2022;59(2) <https://revestomatologia.sld.cu/index.php/est/article/view/3911/2062>
3. Priego Ramos, Mayra Janeth. Prevalencia de apiñamiento dentario anteroinferior y su relación con los diferentes tipos de maloclusión. Medigraphic.2020;8(2)
4. Casado, Rafael. Tratamiento de la compresión maxilar en pacientes en edad de crecimiento. sanum. 2024;2
5. Rosas-Gama,, Raquel.Tratamiento ortodóntico en un paciente clase II esquelético con caninos ectópicos superiores. medigraphic 2, abril de 2020, , Vol. 8. <https://www.medigraphic.com/pdfs/ortodoncia/mo-2020/mo202h.pdf>
6. Peñafiel Bowen, Jaime Francisco. 1, s.l. Consecuencias periodontales después del tratamiento de ortodoncia en pacientes adultos con apiñamiento severo. : Reciamuc. 2023;7.<https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/1045>
7. Turner, Sarah.Tratamiento de ortodoncia para el apiñamiento dental en niños. Cochrane, diciembre de 2021.<https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003453.pub2/full/es>
8. Rodríguez González, Leobel . 1, s.l. Tratamiento de la hipoplasia anteroposterior maxilar.: Scielo. 2020;24. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432020000100207
9. Casado Fernández, Rafael .Tratamiento de la clase II división primera de origen mandibular en pacientes en crecimiento. SANUM, 2023; 7(3) <https://revistacientificasanum.com/vol-7-num-3-julio-2023-tratamiento-de-la-clase-ii-division-primera-de-origen-mandibular-en-pacientes-en-crecimiento/>

10. Carrillo Padilla, Sahian Abigail y Benítez Vázquez,, Tania Jocelyn. Tratamiento de apiñamiento severo sin extracciones con sistema de autoligado Damon®: reporte de caso. Revista Mexicana de Ortodoncia. 2020;8(4).
<https://www.medigraphic.com/pdfs/ortodoncia/mo-2020/mo204g.pdf>
11. Leiser Verano, Luis. Nuevas opciones de aparatos funcionales para tratar pacientes con retrognatismo mandibular. SCIELO. 2021;23(3).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212021000300155
12. Fregoso KA, Rosas. Distalización de molares con péndulo en paciente clase II y apiñamiento severo. Reporte de un caso. Revista Odontologica Lgatinamericana. 2022;14(2).
<https://www.odontologia.uady.mx/revistas/rol/pdf/V14N2p57.pdf>
13. Arguero-Bajaña, Stefany Dayana. Extracciones Dentarias en Tratamiento de Ortodoncia por Apiñamiento Clase II. Revisión Literaria. Dialnet, 2022;7(4).
14. Aldaz-Herrera, Luis Francisco. Cirugía ortognática y camuflaje ortodónico de la maloclusión clase II división 1. Dialnet.2022;7(3).
15. Lazo Amador, Yaíma. Relación entre el Síndrome de clase II división 2 y la disfunción temporomandibular. Artículo de revisión. SCIELO. 2019;18(2).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2019000200270
16. Rosero Mendoza, Julio Ildelfonso y Mendoza Rodríguez, Fanny Alicia. Tratamiento ortopédico de pacientes clase II división 1. Recimund. 2022;6(3).
<https://recimundo.com/index.php/es/article/view/1662>
17. César Augusto Uday Cali . Manejo ortopédico temprano de maloclusiones clase II división 1 con bionator. Universidad nacional de Loja Facultad de la salud humana carrera de Odontología. 2021.
18. Francesca Cremonini, Virginia Falconi. Mordida abierta anterior severa en un paciente adulto hiperdivergente de Clase II: Informe de un caso de tratamiento de camuflaje ortodónico con alineadores transparentes. Science Direct, 2025;23(3).
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S176172725000245>
19. Bonifaz Medina, Daniela tratamiento de maloclusion clase II con extraccion de primeros premolares. reporte de caso. facultad de postgrados Udla. 2020, dspace.
<https://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/13107/1/UDL-A-EC-TEO-2020-09.pdf>
20. Extracciones de segundos y primeros molares en el tratamiento de maloclusiones de clase II división 1: un estudio longitudinal retrospectivo de resultados sobre el movimiento de caninos, premolares y molares maxilares. Akkelien HA, Oostenbrink. s.l. : MDPI, 2025.
21. Sánchez Ochoa, Florencia y Mejía Ávalos, Tania Elizabeth. Tratamiento de corrección clase II con extracciones de segundos molares superiores: reporte de caso clínico. Revista Mexicana de Ortodoncia, 2019;7(4).
<https://www.medigraphic.com/pdfs/ortodoncia/mo-2019/mo194g.pdf>
22. Ubilla, W Ortodoncia Lingual. Rev Odovtos. 2023;4(2):65-78.
<https://repositorio.ug.edu.ec/server/api/core/bitstreams/28c1a9c6-ea55-443a-a819-e3044800a9ca/content>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo